

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

¹Узакова Шохсанам Бахромовна, ²Шамсиев Фуркат Мухитдинович, ³Иномов Боходир Нийматжонович

¹к.м.н., PhD, старший научный сотрудник отдела пульмонологии РСНПМЦП

²д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦП

³самостоятельный соискатель отдела пульмонологии РСНПМЦП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186412>

Аннотация. Целью исследования явилось изучение корреляционных взаимосвязей между показателями СРБ, ФВД и цитокинов с данными витамина D, также, между показателями цитокинов с данными СРБ у больных с муковисцидозом. Исследование проводилось у 110 детей с МВ в возрасте от 0 мес. до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии, патологии раннего возраста и гастроэнтерологии. Установленная корреляционная взаимосвязь витамин D между показателями СРБ и цитокинов ($r=+0,423-0,655$ P от 0,01 до $<0,001$), между показателями ФВД и Витамина D ($r=+0,42-0,54$ P от 0,01 до $<0,001$), говорит об схожести путей контроля всевозможных функций иммунной системы организма.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, витамин D, маркеры воспаления.

Abstract. The aim of the study was to study the correlations between indicators of WRP, the function of external respiration and cytokines with vitamin D data, as well as between indicators of cytokines with CRP data in patients with cystic fibrosis. The study was conducted in 110 children with CF aged 0 months to 14 years who were hospitalized in the Department of Pulmonology, early childhood pathology and gastroenterology. The established correlation of vitamin D between indicators of WRP and cytokines ($r=+0.423-0.655$ P from 0.01 to <0.001), between indicators of the function of external respiration and Vitamin D ($r=+0.42-0.54$ P from 0.01 to <0.001), indicates the similarity of ways to control various functions of the body's immune system.

Keywords: children, cystic fibrosis, vitamin D, markers of inflammation.

Annotatsiya. Tadқиқотнинг мақсади муковисцидоз билан касалланган беморларда СРО, ТНФ ва цитокинларни витамин D кўрсаткичлари билан, шунингдек СРО ва ситокинларнинг кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш. Тадқиқот пульмонология, эрта ёшдаги болалар патологияси ва гастроэнтерология бўлимига госпитализация қилинган МВ бўлган 110 та бола 0 ойдан 14 ёшгача бўлган болаларда ўтказилди. D витаминининг СРО ва цитокинлар кўрсаткичлари ($r = +0.423-0.655$ P дан 0.01 дан <0.001 гача), ТНФ ва D витамини кўрсаткичлари ($r = +0.42-0.54$ P дан 0.01 дан <0.001 гача) ўртасидаги ўзаро корреляцион боғлиқлиги иммун тизимидаги турли функцияларни назорат қилиш усуллариининг ўхшашлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: болалар, муковисцидоз, витамин D, яллиғланиш маркерлари.

Актуальность

Муковисцидоз (МВ) – наиболее частая наследственная полиорганная патология с тяжелым течением и прогнозом, представляющая важную медико-социальную проблему в связи с низкой продолжительностью жизни. Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Так как оба родителя гетерозиготны по аномальному гену МВТР и,

следовательно, являются лишь его носителями, вероятность рождения ребенка с МВ равна 25%. Клинические проявления МВ развиваются только у гомозигот по аномальному гену MBTP, у его носителей обычно не выявляется никаких симптомов заболевания [8]. МВ входит в число наиболее частых наследственных заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем в мире МВ встречается с частотой 1:2500–3000 новорожденных [1].

В клинической картине муковисцидоза доминируют бронхолегочные изменения, которые определяют течение и прогноз заболевания у большинства больных. Этому способствует также нарушение, как местной системы защиты, так и общего иммунодефицитного состояния [9]. Прогрессирующее угасание легочной функции связано с развитием хронической бактериальной инфекцией, воспалением, периодическими обострениями бронхолегочного процесса, необратимой обструкцией дыхательных путей и, в конечном итоге, формированием бронхоэктазии [4,2,10]. В процессе эволюции в легких сформировались два наиболее важных компонента, один из которых обеспечивает поступление воздуха и газообмен, а другой – защитные иммунные функции. В альвеолярных образованиях, имеющих большую суммарную поверхность, происходит газообмен при контакте вдыхаемого воздуха с кровью. Слизистые оболочки, выстилающие дыхательные пути, клетки, секретирующие слизь, реснитчатые и другие образования, бактерицидные факторы осуществляют первый барьер защиты от многочисленных вредоносных воздействий воздушной среды. [3]. Секрет потовых желез при МВ характеризуется повышенной концентрацией натрия и хлора: содержание соли превышает нормальный показатель примерно в 5 раз. Это связано с нарушением реабсорбции ионов хлора и натрия в выводящих протоках. Такая аномалия функции потовых желез выявляется уже при рождении и сохраняется на протяжении всей жизни пациента. Повышение концентрации натрия и хлора лежит в основе потовой пробы – основного лабораторного теста для диагностики МВ [6]. В настоящее время МВ неизлечим и требует проведения комплексных терапевтических мер на протяжении всей жизни пациента [7]. Причины изменения активности фагоцитирующих клеток (нейтрофилы, макрофаги) остаются недостаточно изученными. Используя современные методы исследования рецепторного аппарата клеток и ферментативного статуса фагоцитов на разных этапах развития патологического процесса, можно получить важную информацию о механизмах иммунного воспаления при этом заболевании и обосновать подходы к иммунокоррекции данного заболевания. В своей работе Кондратьева Е.И. и соав. [5] изучили характеристику цитокинового статуса у больных МВ. Обнаружили увеличение в сыворотке крови уровня фактора некроза опухолей- α , на фоне снижения содержания противовоспалительных цитокинов, в частности, интерлейкина-10 и в большей степени антагониста рецептора ИЛ-1. Избыточное образование цитокина способствует развитию токсического септического шока, гипертермии, кахексии, полиорганной недостаточности, что может наблюдаться у больных при тяжелом течении МВ.

Известно, что наибольшее влияние на качество и продолжительность жизни больных МВ оказывают нарушения со стороны органов дыхания, которые характеризуется выраженным иммунным ответом с интенсивной миграцией нейтрофилов, продуцирующих свободные радикалы и протеолитические ферменты. В бронхолегочном секрете таких больных обнаруживается повышенное содержание провоспалительных цитокинов.

Цель исследования. Изучить корреляционные взаимосвязи между показателями СРБ, ФВД и цитокинов с данными витамина D, также, между показателями цитокинов с данными СРБ у больных с муковисцидозом.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 110 детей, больных с муковисцидозом в возрасте от 0 до 14 лет, наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделении пульмонологии центра. Диагноз устанавливался на основании классификации МКБ-10. В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей использовались клинико-иммунологические методы исследования. Иммунологические исследования: концентрацию цитокинов: IL-1 β , IL-4, IL-8, IFN γ определяли иммуноферментным анализом с использованием тест-систем Вектор-Бест. Концентрацию С-реактивного белка (СРБ) определяли с помощью латексной экспресс-тестом предназначенной для качественного и полуколичественного определения СРБ в неразведенной сыворотке крови. Определение уровня витамина D исследовали методом ИФА диагностической тест-системой «EUROIMMUN 25-ОН Vitamin D ELISA E150519» (EUROIMMUN AG) определяя 2 изоформы суммарного D3 и D2. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводили на спирометре SHILLER SPIROVIT SP-1 (Москва) с помощью программы SEMA 2000 в РСНПМЦП МЗ РУз под руководством профессора Ф.М. Шамсиева. Результаты отображались в % от нормы. Данные обрабатывали методом вариационной статистики по Фишеру - Стьюденту с помощью персональных компьютеров и использования пакета прикладных программ.

Результаты и их обсуждение. Особый интерес представляет характер корреляционных взаимосвязей между показателями СРБ, ФВД и цитокинов с данными витамина D, также, между показателями цитокинов с данными СРБ у больных с муковисцидозом. Данные представлены на таблицах.

Как видно из таблицы (таб.1.), имеется более достоверная положительная корреляция между содержанием витамина D и IL-1 β ($r=+0,655$, $P<0,001$), витамин D и IL-8 ($r=+0,615$, $p<0,001$), витамин D и IFN γ ($r=+0,423$, $P<0,01$).

Таблица 1.

Характеристика взаимосвязей Витамин D между показателями СРБ и цитокинов у детей, больных МВ

№	Показатели	Витамин D r	P
1.	СРБ	-0,41	<0,01
2.	IL-1 β	0,655	<0,001
3.	IL-4	-0,554	<0,001
4.	IL-8	0,615	<0,001
5.	IFN γ	0,423	<0,01

Примечание: P - достоверность корреляции между уровнем Витамин D с показателями СРБ и цитокинов.

Регистрируется выраженная обратная достоверная зависимость между значениями витамина D и СРБ ($r=-0,41$, $P<0,01$), витамин D и IL-4 ($r=-0,554$, $P<0,001$). Также нами установлена более значимая достоверная положительная корреляция (таб.2.) у детей, больных с МВ между уровнями витамина D и ОФВ1 ($r=+0,49$, $p<0,01$), витамин D и ЖЕЛ

($r=+0,52$, $p < 0,001$), витамин D и ОФВ1/ЖЕЛ ($r=+0,54/0,42$, $p < 0,001/0,01$), витамин D и МОС50 ($r=+0,42$, $p < 0,01$). Показатели функции легких статистически значимо коррелировали с содержанием витамина D.

Таблица 2.

Характеристика взаимосвязей Витамин D между показателями ФВД у детей, больных МВ

№	Показатели	Витамин D r	P
1.	ОФВ1	0,49	<0,01
2.	ЖЕЛ	0,52	<0,001
3.	ОФВ1/ЖЕЛ	0,54/0,42	<0,001/<0,01
4.	МОС50	0,42	<0,01

Примечание: P - достоверность корреляции между уровнем Витамин D r с показателями ФВД.

В частности, имеется достоверная положительная корреляция (таб.3.) между содержанием СРБ и IL-1 β ($r=+0,32$, $P < 0,05$), существенная обратная достоверная корреляционная связь между показателями СРБ и IFN γ ($r=-0,36$, $P < 0,05$). В группе детей с МВ определяется недостоверные положительные корреляционные связи между содержанием IL-4, IL-8 с показателем СРБ ($P > 0,05$).

Таблица 3.

Характеристика взаимосвязей СРБ между показателями цитокинов у детей, больных МВ

№	Показатели	СРБ r	P
1.	IL-1 β	0,32	<0,05
2.	IL- 4	0,24	>0,05
3.	IL-8	0,23	>0,05
4.	IFN γ	-0,36	<0,05

Примечание: P - достоверность корреляции между уровнем Витамин D r с показателями ФВД.

Таким образом, выявленные характеристики цитокинового статуса у детей, страдающих от муковисцидоза, которые включают активацию IL-1 β , IL-4, IL-8 и снижение IFN γ , в зависимости от развития воспалительного процесса, нужно рассматривать как критерий экспрессии и развития патологии, а также участия защитной системы в патологическом процессе и ее дисбалансирования. По нашему мнению, избыточное производство провоспалительных и противовоспалительных цитокинов говорит о дисфункции деятельности всех аспектов защитной системы, что в свою очередь становится причиной прогресса ведущей патологии и нуждается в результативном лечении. Нами выявлены более достоверные корреляционные взаимосвязи между содержанием СРБ, результатами ФВД и цитокинов с данными витамина D, также, между показателями цитокинов с данными СРБ в группе больных с муковисцидозом, что свидетельствует о выраженной воспалительной реакции.

Вывод: установленная корреляционная взаимосвязь Витамин D между показателями СРБ и цитокинов ($r=+0,423-0,655$ P от 0,01 до $<0,001$), между показателями ФВД и Витамина D ($r=+0,42-0,54$ P от 0,01 до $<0,001$), говорит об схожести путей контроля всевозможных функций иммунной системы организма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А. А., Капранов Н. И., Каширская Н. Ю. и др. Проблемы диагностики муковисцидоза и пути их решения в России. Педиатрическая фармакология. 2014; 11 (6): 16–23.1
2. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. Муковисцидоз. М.: МЕДПРАКТИКА-М; 2014. 672 с.
3. Капранова Н.И., Каширская Н.Ю. Современные достижения и актуальные проблемы. Методическое рекомендация муковисцидоз 2011.С-6.
4. Кондакова Ю. А., Воронкова А. Ю., Зырянов С. К., Бондарева И. Б. Фармакокинетика антибактериальных препаратов при муковисцидозе в детском возрасте//Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):3-4. С.5-13.
5. Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Красовский С.А. Гено-фенотипические взаимосвязи при муковисцидозе на основе данных национального регистра 2017 года. //Медицинский вестник Северного Кавказа. -2020. Т.15. №2. - С.153-157
6. Красовский С.А., Самойленко В.А., Амелина Е.Л. Муковисцидоз: диагностика, клиника, основные принципы терапии. Атмосфера. Пульмонология и аллергология 1*2013 С.42-46.
7. Никифорова А. И., Абрамов Д. Д., Зобкова Г. Ю., Горяинова А. В., Семькин С. Ю., Шубина Е., Донников А.Е., Трофимов Д. Ю. Определение мутаций гена CFTR у детей с муковисцидозом ВЕСТНИК РГМУ 3.2018 VESTNIKRGMU.RU С-35-41
8. Сенаторова А.С., Черненко Л.Н., Шипко А.Ф., Омельченко Е.В., Тельнова Л.Г., Урываева М.К., Ищенко Т.Б., Бужинская Н.Р., Цюра О.Н., Стрелкова М.Н. Муковисцидоз у детей – проблемы диагностики. Журнал им. Н.А. Джавахишвили «Экспериментальная и клиническая медицина». 2015. №2. С. 12-17
9. Файзуллаева Н.Я., Хегай Т.Р. «Анализ частых мутаций гена CFTR в Узбекистане»//Иммунологические проблемы в педиатрии. – 2017. – Т.19. С.- 249-255
10. Шерман В.Д., Каширская Н.Ю., Кондратьева Е.И. и соав. Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия раздел «Диагностика муковисцидоза» (печатается с сокращением). Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского. 2017; 96 (2): 90-98.